

La calidad asociada al proceso de gestión de riesgos

Ricardo Valle P.¹

Yeili Ibarra M.²

¹ Centro de Soporte. ricardovp@uci.cu.

² Centro Entornos Interactivos 3D, VERTEX. yibarra@uci.cu.
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba.

Resumen – El presente trabajo muestra una propuesta creada en función de mejorar el proceso de gestión de riesgos. La base de la Estrategia de gestión de riesgos que se propone, se sustenta principalmente siguiendo los dogmas planteadas en los modelos, normas y buenas prácticas de CMMI for Service, COBIT, ISO 31 000 e ITIL. Propone, además, un conjunto de actividades, artefactos y la automatización del proceso, en pos de realizar el tratamiento de los riesgos en una entidad prestadora de servicios con una mayor calidad. Se provee a la organización, un mecanismo de apoyo que permitirá dar respuesta de manera activa a los eventos negativos y aplicar técnicas de seguimiento y control de los mismos.

Palabras clave – Calidad, control, estrategia, respuesta, riesgos, seguimiento.

The quality associated with the risk management process

Abstract – The present work shows a proposal created in order to improve the risk management process. The basis of the proposed risk management strategy is mainly based on the dogmas raised in the models, standards and good practices CMMI for service, COBIT, ISO 31 000 and ITIL. It also proposes a set of activities, artifacts and the automation of the process, in the position of carrying out the treatment of risks in a service provider entity with a higher quality. It is about an organization, a support mechanism, a response, an active way, the negative events, the monitoring techniques and the control of them.

Keywords – Quality, control, strategy, response, risks, monitoring.

1. INTRODUCCIÓN

Lograr la calidad de todo proceso lleva implícito un riesgo. Algunos en mayor medida que otros, pero ninguno se encuentra exento de verse atentado por la probabilidad de que se produzca un evento negativo y todas sus consecuencias. El riesgo es parte de cualquier entidad u organización, pues en cierta forma define oportunidades a explotar y amenazas a superar. Este término es tratado en la Ingeniería de Software asociado al área de Gestión de Riesgo (GR).

El análisis de los riesgos consiste en evaluar la situación en el ámbito donde se desenvuelve la organización, la tecnología y los recursos, con el fin de determinar y comprender la naturaleza y el origen de los riesgos. Los riesgos pueden ser: comerciales, según la competencia existente; financieros; técnicos, ya que la base tecnológica puede no ser sólida y probada; de desarrollo, dada a la experiencia del equipo de trabajo [1].

Independientemente del tipo de trabajo que se desarrolle o el tipo de servicio que se preste, las organizaciones pueden verse afectadas por este tipo de eventos. Existen cuatro estrategias para dar respuestas a los riesgos negativos [2]:

- *Evitar*: Implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza.
- *Transferir*: Implica trasladar el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
- *Mitigar*: Implica actuar para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo.
- *Aceptar*: Implica reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice.

El proceso de GR no se basa solamente en identificar y dar respuesta a un riesgo, sino en aplicar técnicas que permitan darles un tratamiento y seguimiento adecuado a estos eventos.

El seguimiento consiste básicamente en el análisis de la información generada en el proyecto, para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al plan. Por su parte el control comprende el desarrollo de las actuaciones para conseguir que lo planificado y esperado ocurra [3].

Por lo tanto, controlar un proyecto no significa sólo identificar las desviaciones y tomar una actitud pasiva ante las mismas, sino que la esencia del control supone indagar en las causas de la desviación, definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos, e implantarlas [3]. Con el fin de validar la solución propuesta se toma como espacio de trabajo principal el Centro de Soporte de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Este por la misión que desempeña, solo se vincula dentro del ciclo de vida de los proyectos, a la etapa de Operación y Mantenimiento del software, utilizando el conjunto de buenas prácticas ITIL, por lo que se ve un poco desligado de la naturaleza de GR tradicional aplicada en la universidad.

2. MÉTODO

La propuesta de solución según el análisis realizado, toma algunas de las actividades fundamentales plateadas por los diferentes modelos, metodologías y buenas prácticas, en cuanto a GR se refiere. Reutiliza las experiencias a partir del trabajo con el conjunto de buenas prácticas ITIL e incluye las políticas tanto genéricas y específicas que plantea CMMI, puesto que la actividad productiva de la UCI de basa en la aplicación de este modelo de desarrollo.

2.1 CMMI [4, 5]

El propósito de Gestión de Riesgos (RSKM) es identificar problemas potenciales antes de que ocurran de modo que, a lo largo de la vida del producto o trabajo se puedan planificar e invocar actividades de manejo de riesgos según se necesite para mitigar los impactos adversos sobre el logro de objetivos. Un enfoque de gestión continua de riesgos anticipa y mitiga de forma eficaz los riesgos cuyos impactos sobre el trabajo pudieran ser críticos. Las metas y prácticas específicas para gestión de riesgos que propone son:

SG 1 Preparar la gestión de riesgos

- SP 1.1 Determinar fuentes y categorías de riesgo
- SP 1.2 Definir parámetros de riesgo
- SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos

SG 2 Identificar y analizar riesgos

- SP 2.1 Identificar riesgos
- SP 2.2 Evaluar, categorizar, y priorizar los riesgos

SG 3 Mitigar riesgos

- SP 3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgos
- SP 3.2 Implementar planes de mitigación de riesgos

2.2 ITIL [6, 7]

La gestión de riesgo empresarial (ERM) es un proceso estructurado, consistente y continuo, implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. Seguidamente se detallan los subprocesos para la gestión de riesgo.

- *Análisis del Impacto y Riesgo al Negocio:* Cuantificar el impacto de la pérdida de servicios y activos en una empresa y determinar la probabilidad de una amenaza o la vulnerabilidad ante la misma. El resultado de

este proceso es el Registro de Riesgos, una lista de riesgos que deben atenderse según su prioridad.

- *Evaluación de Mitigación de Riesgo Requerida:* Determinar dónde se necesitan medidas de mitigación de riesgo e identificar a los Responsables del Riesgo, quienes están a cargo de la implementación y el mantenimiento continuo.

- *Monitorización de Riesgo:* Monitorear el progreso de la implementación de contramedidas, y tomar acción correctiva de ser necesario.

2.3 ISO 31 000 [8, 9]

Por otra parte, la ISO 31 000 tiene conjunto de pasos para la gestión de los riesgos enfocado a procesos con el fin de ser eficaz y dar cumplimiento a los objetivos trazados en el inicio del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Pasos para la GR de la ISO 31 000

2.4 COBIT [10]

Dos perspectivas en el uso de COBIT en un contexto de riesgo:

- La perspectiva de la función de riesgo se centra en lo que se necesita para construir y mantener la función de riesgo en la empresa.
- La perspectiva de la gestión de riesgos se centra en los procesos básicos de gobierno y gestión del riesgo para optimizar el riesgo y en cómo identificar, analizar, responder y reportar sobre el riesgo a diario.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo del trabajo que se presenta es proponer una estrategia de GR, que sirva de apoyo a la prestación de servicios para gestionar los riesgos de la organización de una manera más idónea. Brindar un mecanismo que favorezca desde la detección hasta la aplicación de técnicas de seguimiento y control con las que se puedan monitorizar tanto los eventos negativos como positivos de la entidad. A partir de análisis bibliográfico, se puede decir que el proceso de

gestión de riesgo se debe realizar de manera continua para controlar los riesgos del negocio o en el caso del que se estará hablando, los servicios. Este proceso involucra a toda la organización de forma íntegra en la seguridad y estabilidad del negocio en marcha y todo el personal. La gestión de riesgo debe estar orientada a una mayor prevención y menor corrección, por ello, la organización debe crear una cultura de riesgo, pues esto la hace más segura, aprovecha las oportunidades y le da mayor estabilidad ante cambios del entorno [6].

4. Propuesta de solución

Las actividades que componen la Estrategia de GR desarrollada se basan en una integración de las buenas prácticas establecidas para riesgos de los estándares CMMI para servicios, ITIL, COBIT e ISO 31 000, como se menciona previamente. Interviene en las áreas de proceso de CMMI, Aseguramiento de la Calidad de procesos y productos, Monitorización y Control del Trabajo, Análisis de Decisiones y Resolución, Planificación de trabajos y, directamente, con la Gestión de Riesgos; propone la incorporación de un módulo en la Plataforma de Gestión de Servicios para automatizar la GR; establece una lista de chequeo como instrumento a utilizar en las Auditorías de riesgos; define los roles involucrados en el proceso y para ellos se basa en las políticas que establece COBIT; y establece tareas de Seguimiento y Control basadas en el Sistema de Gestión de la calidad utilizado en UCI.

4.1 Actividades de la Estrategia de GR

4.1.1 Actividad 1: Establecer infraestructura

La actividad 1 de la solución que se presenta, tiene como pilar fundamental establecer todo el sistema de trabajo por el que se regirá la GR, dígame roles, responsabilidades, herramientas, instrumentos y productos de trabajo que faciliten la puesta en práctica de la estrategia. Como anteriormente se mencionaba una de las principales técnicas de seguimiento y control de riesgos que utiliza la estrategia, está basada en el Sistema de Gestión de las actividades de calidad usado en la gestión de proyectos de la UCI.

La Tarea 5 de la Actividad 1 hace alusión a esta técnica para monitorizar la vida completa de los riesgos desde el momento en que son detectados:

Las Auditorías de los Riesgos: La mejor estrategia para estar protegidos, es ser prevenidos. La única

forma de estar prevenidos, es conociendo con exactitud cuáles son los riesgos o amenazas que le pueden afectar en su organización. Las Auditorías de Riesgo son las encargadas de realizar un análisis técnico detallado sobre sus equipos, propiedades, activos, entrega una serie de recomendaciones que apuntan a la minimización o mitigación del riesgo [2, 11]. En la Figura 2 se muestra el diagrama de actividades de las tareas que componen dicha actividad y el flujo de las mismas.

Figura 2. Diagrama de actividades: Actividad 1 de la Estrategia de GR

4.1.2 Actividad 2: Identificación y tratamiento de los riesgos

La actividad 2 tiene por objetivo detectar y darle tratamiento tanto a eventos negativos como a los positivos a partir de tipos de tratamientos para riesgos vistos en la bibliografía. Además de establecer los diferentes planes para ello. En la Figura 3 se muestra el diagrama de las actividades de la actividad 2.

Figura 3. Diagrama de actividades: Actividad 2 de la Estrategia de GR

4.1.3 Actividad 3: Automatización del proceso

El propósito de esta actividad es brindar un instrumento que permita gestionar los riesgos de una manera automatizada, ventaja que ofrece a través de un módulo que se incluye en la

Plataforma para la gestión de servicios del centro, puesto que evita realizarlo a través un gran número de documentos a archivar. Automatizar el proceso es opcional, se podrá llevar a cabo utilizando alguna otra herramienta de GR o de manera manual, según las características de las empresas. El diseño que se propone a continuación ha sido realizado en dependencia de las necesidades del Centro de Soporte de la UCI. El módulo de GR que se muestra está basado en la idea original de la Herramienta de Gestión de Proyectos GESPRO [11]. Este módulo (Figura 4) permitirá realizar las siguientes acciones:

Figura 4. Módulo de GR

- Planificar las Auditorías de Riesgos
- Registrar Riesgos (Plan de Riesgos): En este apartado por cada riesgo permitirá asociar las tareas de mitigación y contingencia (Plan de Mitigación y Plan de Contingencia)
- Registrar Incidencias: Se utilizará en caso de activarse un riesgo
- Registrar Desviaciones: Se utilizará en caso de activarse un riesgo

4.1.4 Actividad 4: Comunicar hallazgos

Por lo general esta actividad se pone en práctica cada vez que se es ejecutada una Auditoría de riesgos. En esta actividad se hace uso de otra de las técnicas para dar seguimiento a los riesgos vistas

Figura 5. Respuesta a la pregunta 4: Técnica de identificación de riesgos utilizada

Figura 6. Respuesta a la pregunta 5: Tiempo de la respuesta en práctica de la técnica

en la bibliografía consultada, las Reuniones sobre el estado de la situación. Se realizará un encuentro cada vez que sea ejecutada una auditoría a las áreas definidas, donde el gestor de riesgos comunicará al Comité de GR, los hallazgos encontrados durante la revisión ejecutada, con el objetivo de tomar medidas en caso de que sean necesarias.

5. PRUEBAS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Validación de la estrategia a partir de la aplicación del Pre-experimento

Para la aplicación del pre-experimento preprueba/posprueba, se toma como radio de acción al Centro de Soporte de la UCI y se tuvieron en cuenta dos momentos importantes, con la finalidad de establecer comparaciones una vez realizadas las aplicaciones prácticas.

Observación 1: Como parte del primer momento y observación 1, antes de aplicar la estrategia de GR como estímulo, se procede a diagnosticar el estado de la Gestión de Riesgos en el Centro de Soporte de la UCI. Para ello fue necesario aplicar una entrevista a 15 de los especialistas del centro (Figuras 5 a 9). Además, se realiza una recopilación de los riesgos y el modo de funcionamiento que existía en la entidad **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** para llevar a cabo la GR. La muestra seleccionada cuenta con las siguientes características:

- 2 Jefes de departamento
- 1 Metodólogo
- 4 son Especialistas A
- 8 son Especialistas B
- El 46.7% tienen 5 o más años de experiencia
- El 53.3% tienen entre 3 y 4 años de experiencia

Figura 7. Respuesta a la pregunta 6: Procedimiento para el análisis de los riesgos

Figura 8. Respuesta a la pregunta 7: Opinión sobre GR del centro

Figura 9. Respuesta a la pregunta 8: Debilidades del proceso de GR del centro

Fortalezas en las respuestas a la pregunta 9

- Se tienen los riesgos identificados por áreas.
- Se cuenta con el Plan de medidas contra cada uno de los riesgos.
- Se tiene creado el Comité de Prevención de riesgos.
- Se emiten las ideas de varios especialistas por lo que se pueden tener varios puntos de vista de un mismo problema.
- Listado identificado ajustado a riesgos reales.

Respuesta a la pregunta 10: en la Tabla 1 se lista los involucrados en el proceso de GR

Tabla 1. Involucrados en el proceso de GR en el Centro de Soporte

Nombre	Cargo
Yohannia López Vargas	Jefe de Departamento de Atención al Cliente
Alejandro Vázquez Chávez	Asesor Económico
Neybis Lago Clara	Jefe de Departamento de GS
Leonet Cruz González	Asesora de Mercadotecnia
Danny Hernández Hernández	Seguridad Informática (SI)
Mauricio Moreno Molina	Gestor de la Configuración

Respuesta a la pregunta 11: El total de los entrevistados coinciden en que no tienen

conocimiento de que al centro se asigne algún presupuesto para la GR.

El diagnóstico realizado permitió determinar que el total de los involucrados en el proceso tienen conocimiento de algunos de los riesgos que pueden afectar el servicio, pero no en su totalidad. Mientras que el resto del personal del centro, presenta muy bajo conocimiento del proceso en sí. De forma general es usado el conjunto de buenas prácticas ITIL para la prestación de servicios, sin embargo, no se tiene conocimiento de que estas buenas prácticas incluyen acciones de GR. Solo un 20% de los consultados conoce los conceptos de Riesgo y Gestión de Riesgos y tiene una percepción correcta de ambos términos, lo que demuestra la falta de preparación sobre el tema. El 100 % de los entrevistados, concede gran importancia a la GR para el cumplimiento de los objetivos del servicio y considera necesario la creación y aplicación de una estrategia con este propósito.

Observación 2: Luego de aplicada la estrategia de GR propuesta se tienen los datos de la Tabla 2.

Para demostrar el cumplimiento de la hipótesis (Tabla 3), se analizaron para las variables tiempo de respuesta a los riesgos y tiempo de tratamiento a los riesgos, las cuales se descomponen en:

- TCNR: Tiempo dedicado a la captura de nuevos riesgos
- PEAPI: Periodicidad de la ejecución del análisis de probabilidad e impacto de los riesgos
- TESTM: Tiempo empleado en el análisis del seguimiento a las tareas de mitigación
- TESTC: Tiempo empleado en el análisis del seguimiento a las tareas de contingencia
- PERCR: Periodicidad de la ejecución de las reuniones para la comunicación de resultados y tomar medidas (reevaluación de riesgos) de acuerdo a los hallazgos.
- TERR: Tiempo empleado en la reevaluación de riesgos, en caso de tener que tomar nuevas medidas para uno existente.

Tabla 2. Resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia de GR

Act.	Sub-tarea	Antes	Artefacto	Después	Artefacto
	Gestor de riesgos	-	-	1	-
	Comité de GR	1	-	1	-
1	Líneas de trabajo	-	-	1	Listado de Líneas de trabajo para sistemas
	Lista de chequeo para auditorías	-	-	1	Lista de chequeo de Riesgos
	Planificación de Auditorías	-	-	6 Auditorías X Líneas de trabajo 1 X Entrada de nuevos sistemas 29 centro de servicios	Planificación de las auditorías para cada línea de trabajo
2	Identificación de riesgos	14	Plan de Riesgos del centro	5 sistema entregado por el centro de desarrollo	Plan de riesgos
	Análisis de probabilidad e impacto	-	-	SI	Plan de riesgos ordenados por nivel de exposición
	Plan de Mitigación	SI	Plan de Mitigación	SI	Plan de Mitigación
	Plan de Contingencia	SI	Plan de Contingencia	SI	Plan de Contingencia
3	Automatización del proceso de GR	NO	-	Propuesto	Diseño del Módulo de GR
4	Comunicar hallazgos	NO	-	Reuniones sobre el estado de la situación X cada auditoría realizada	Expediente de la Auditoría

Tabla 3. Resultados para demostrar la hipótesis

Variables		Antes de aplicada la estrategia	Después de aplicada la estrategia
Tiempo de respuesta a los riesgos	TESTM	De 3-6 meses	Mensual
	TESTC	De 3-6 meses	Mensual
	PERCR	De 3-6 meses	Mensual
Tiempo de tratamiento a los riesgos	TCNR	De 3-6 meses	0-6 meses
	PEAPI	De 3-6 meses	0-6 meses
	TERR	De 3-6 meses	0-1 mes

Los instrumentos que propone la estrategia permitieron identificar con rapidez el lugar y la causa de fallos en el proceso de gestión de riesgos, lo que proporcionó mayor objetividad en la ejecución del proceso en el centro.

La cantidad de riesgos detectados durante la Observación 1 se manifiesta con un índice bajo, debido a que no son congruentes las actividades ejecutadas durante el proceso y los artefactos que debieran ser generados.

Mientras que para una Observación 2, que tiene que un 58.8% constituye nuevos riesgos detectados en el proceso; todos ellos vinculados directamente a la afectación del servicio y que no se estaban teniendo en cuenta en la antigua manera de proceder.

Respecto al factor tiempo se aumentó la sistematicidad del proceso de seguimiento y

control, el cual se aborda en los resultados logrados tras la puesta en práctica de la estrategia, lo que por consiguiente disminuye el tiempo de identificación, respuesta y tratamiento a nuevos riesgos y otros que no se hayan podido mitigar en un menor período de tiempo.

5.2 Validación de la satisfacción de los usuarios por la técnica de Iadov

Para evaluar la satisfacción de los usuarios del Centro de Soporte de la UCI que utilizarán la Estrategia de GR propuesta, la técnica de Iadov constituye una vía indirecta para este tipo de estudio, ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre las tres preguntas cerradas a través de lo que se denomina *Cuadro Lógico de Iadov* (Tabla 4) y dos abiertas que se intercalan dentro de un cuestionario aplicado a los usuarios y cuya relación el encuestado desconoce [13, 14].

Tabla 4. Cuadro Lógico de Iadov

3-¿Según el rol o cargo que usted desempeña, la estrategia de GR definida satisface sus necesidades?	1- ¿Usted considera que se deba llevar a cabo la prestación de servicios, sin la utilización de algún método, estándar o estrategia que guíe el proceso de gestión de riesgos?								
	NO			NO SÉ			SI		
	2- ¿Utilizaría usted la estrategia de GR desarrollada, para realizar el proceso de análisis y tratamiento de los riesgos en el centro?								
	SI	NO SÉ	NO	SI	NO SÉ	NO	SI	NO SÉ	NO
Me satisface mucho	1	2	6	2	2	6	6	6	6
No me satisface tanto	2	2	3	2	3	3	6	3	6
Me da lo mismo	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Me disgusta más de lo que me satisface	6	3	6	3	4	4	3	4	4
No me satisface nada	6	6	6	6	4	4	6	4	5
No sé qué decir	2	3	6	3	3	3	6	3	4

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada encuestado en la siguiente escala de satisfacción:

1. Clara satisfacción
2. Más satisfecho que insatisfecho
3. No definida
4. Más insatisfecho que satisfecho
5. Clara insatisfacción

La Tabla 5 presenta los resultados luego de aplicado el cuestionario, para obtener el grado de satisfacción 6. Contradictoria individual del grupo interpelado, formado por 15 especialistas del Centro de Soporte. Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los años de experticia, vinculación al proceso de GR directa o indirectamente y vinculación a la prestación de servicios.

Tabla 5. Resultados de la satisfacción individual de los encuestados

Escala	Cantidad de encuestados	%
Clara satisfacción	12	80
Más satisfecho que insatisfecho	2	13.3
No definida	1	6.6
Más insatisfecho que satisfecho	-	-
Clara insatisfacción	-	-
Contradictoria	-	-

Esta técnica brinda la opción de calcular el índice de satisfacción grupal (ISG), para ello se utilizan los resultados obtenidos anteriormente y los valores de la escala que se muestra en la Tabla 5, mediante la ecuación (1).

$$ISG = \frac{(A(+1)+B(+0.5)+C(0)+D(-0.5)+E(-1))}{N} \quad (1)$$

Donde: A, B, C, D, E representan el número de sujetos con índice individual 1, 2, 3 o 6, 4, 5 respectivamente. N representa el número total de sujetos del grupo.

El cálculo ISG permite reconocer las categorías:

- Si $-1 \geq ISG \geq -0,5$ hay Insatisfacción
- Si $-0,49 \leq ISG \leq +0,49$ es Contradictorio el resultado
- Si $+0,5 \leq ISG \leq 1$ hay Satisfacción

Por lo tanto:

$$ISG = \frac{(12(+1) + 2(+0.5) + 1(0) + 0(-0.5) + 0(-1))}{15}$$

$$ISG = 0.87$$

Tras el resultado obtenido para ISG, se concluye la existencia de Satisfacción para la estrategia propuesta, por parte de los usuarios. Una vez ubicada en la escala de satisfacción grupal (Tabla 6) se encuentra entre $0.5 < ISG \leq 1$.

Tabla 3. Valores de los coeficientes de la técnica de Iadov para la satisfacción grupal

+1	Máximo de satisfacción
+0,5	Más satisfecho que insatisfecho
0	No definido o contradictorio
-0,5	Más insatisfecho que satisfecho
-1	Máxima insatisfacción

6. CONCLUSIONES

Se conceptualizó el proceso para la gestión de riesgos en proyectos de videojuegos, para definir la propuesta de solución, lo que permitió sentar las bases teóricas para el diagnóstico del Centro de Soporte de la UCI.

Para el desarrollo de la Estrategia de GR propuesta se realiza un análisis bibliográfico, que contribuyó a determinar las actividades a incluir en el proceso de GR y las técnicas de seguimiento y control de los mismos.

El Módulo de GR que se propone implementar en la Herramienta de gestión de servicios, posibilitará transferir el conocimiento tácito a explícito a partir del registro de las lecciones aprendidas. Facilitará llevar a cabo el proceso de GR en su totalidad de una manera interactiva a partir de la herramienta.

La aplicación de las pruebas permitió determinar el nivel de aceptación por un grupo de usuarios acerca de la solución propuesta.

Trabajo futuro

La presente investigación forma parte de la Maestría de Calidad de Software en su Cuarta Edición, titulada: "Estrategia para la Gestión de Riesgos en la prestación de servicios del Centro Soporte de la Universidad de las Ciencias Informáticas".

REFERENCIAS

- [1] Laguna M. (2012). [Ingeniería Del Software I. 3o I.T.I.Gestión](#). Online [Aug 2018].
- [2] Project Management Institute. (2013). [Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos](#). Online [Sep 2018].
- [3] Sanz E. (2009). [Seguimiento y control](#). Online [Sep 2018].
- [4] CMMI Product Team. (2010). [CMMI for services Version 1.3](#). Online [Aug 2018].
- [5] CMMI Institute. (2013). [CMMI para servicios Versión 1.3](#). Online [Aug 2018].
- [6] Marínez D. (2015). [Gestión de riesgos según ITIL](#). Online [Sep 2018].
- [7] Huércano S. (2014). [Manual Itil V3 Integro](#). Online [Oct 2018].
- [8] ISO 31000. (2018). [Risk Management](#). Online [Aug 2018].
- [9] Nates C. (2011). [Iso 31000 Gestión del riesgo. Principios y directrices](#). Online [Sep 2018].
- [10] Caneo, P. (2015). [Cobit 5 Para Riesgos. Metodología. Una Visión General](#). Online [Aug 2018].
- [11] Piñero, Y. & Zulueta, Y. (2016). [Gestión de Riesgos: Planeación de Riesgos. Control y Seguimiento de Riesgos](#). Tesis de Maestría. Universidad de las Ciencias Informáticas.
- [12] Herramienta de Gestión de Proyectos. (2016). [Gespro](#). Online [Oct 2018].
- [13] Hernández A. (2013). [Evaluación de la satisfacción con el servicio de capacitación del Inimet](#). Boletín Científico Técnico INIMET.
- [14] Kuzmina N. (1970). [Metódicas investigativas de la actividad pedagógica](#). Editorial Leningrado.